

ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ ДЛЯ КОЛЬЦА С МАЛЫМ ПАРАМЕТРОМ ПРИ СТАРШИХ ПРОИЗВОДНЫХ И НЕГЛАДКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ

¹Мамытов Айтбай Омонович, ²Орозов Максатбек Омурбекович, ³Эркебаев Улукбек Зайирбекович, ⁴Каримжанова Мээримгул Сабыржановна, ⁵Нурланбек кызы Салика

^{1,2,3,4,5}Ошский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897974>

Аннотация. Исследуем задачу Дирихле для линейного неоднородного дифференциального уравнения в частных производных эллиптического типа второго порядка в кольце. Подобные задачи встречаются во многих задачах математической физики, техники и других областях науки. Мы в статье рассматриваем два вопроса: 1) Разрешимость задачи и 2) бисингулярно задачи.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение в частных производных эллиптического типа, бисингулярное возмущение, пограничный слой, особая линия, асимптотика, асимптотический ряд, задача Дирихле.

Abstract. We study the Dirichlet problem for a linear inhomogeneous partial differential equation of elliptic type of the second order in a ring. Similar problems are encountered in many problems of mathematical physics, engineering and other fields of science. In the article we consider two questions: 1) Solvability of the problem and 2) bisingularity of the problem.

Keywords: partial differential equation of elliptic type, bisingular perturbation, boundary layers, singular line, asymptotics, asymptotic series, Dirichlet problem.

Исследуем задачу Дирихле для линейного неоднородного дифференциального уравнения в частных производных эллиптического типа второго порядка в кольце

$$\varepsilon \Delta v(\rho, \varphi, \varepsilon) - \sqrt[n]{\rho} - av(\rho, \varphi, \varepsilon) = F(\rho, \varphi), \quad (\rho, \varphi) \in D, \quad (1)$$

$$v(a, \varphi, \varepsilon) = \psi_1(\varphi), \quad v(b, \varphi, \varepsilon) = \psi_2(\varphi), \quad \varphi \in [0, 2\pi], \quad (2)$$

где ε – малый параметр, $D = \{(\rho, \varphi) \mid a < \rho < b, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, $n \in \mathbb{N}$, $F \in C^\infty(\bar{D})$, $\psi_k \in C^\infty[0, 2\pi]$, $k = 1, 2$.

Задача Дирихле: Найти функцию $v(\rho, \varphi, \varepsilon)$ которая в области (кольце) D удовлетворяет уравнению (1), а на границах области (кольца) удовлетворяет краевым условиям (2).

Асимптотика решения подобных задач исследованы в работах [1]–[8].

Методом дифференциальных неравенств докажем, что решение задачи (1), (2) существует и единственно. Кроме этого получим оценку для решения задачи (1), (2) в замкнутой области $\bar{D}$.

Теорема. Решение задачи (1), (2) существует и единственно.

Доказательство. Как нам известно, что краевую задачу с неоднородными краевыми условиями всегда можно привести к краевой задаче с однородными краевыми условиями. В нашем случае с помощью линейного преобразования

$$v(\rho, \varphi, \varepsilon) = u(\rho, \varphi, \varepsilon) + \frac{\psi_2(\varphi)(\rho - a) + \psi_1(\varphi)(b - \rho)}{b - a},$$

задачу (1), (2) можно привести к следующему виду:

$$\varepsilon \Delta u(\rho, \varphi, \varepsilon) - \sqrt[n]{\rho - a} u(\rho, \varphi, \varepsilon) = f(\rho, \varphi, \varepsilon), \quad (\rho, \varphi) \in D, \quad (3)$$

$$u(a, \varphi, \varepsilon) = 0, \quad u(b, \varphi, \varepsilon) = 0, \quad \varphi \in [0, 2\pi], \quad (4)$$

где

$$f(\rho, \varphi, \varepsilon) = F(\rho, \varphi) + \sqrt[n]{\rho - a} \frac{\Psi_2(\varphi)(\rho - a) + \Psi_1(\varphi)(b - \rho)}{b - a} - \frac{\varepsilon(\Psi_2(\varphi) - \Psi_1(\varphi))}{\rho(b - a)} - \frac{\varepsilon(\Psi_2''(\varphi)(\rho - a) + \Psi_1''(\varphi)(b - \rho))}{\rho^2(b - a)}.$$

Введем обозначение: $Lu \equiv \varepsilon \Delta u(\rho, \varphi, \varepsilon) - \sqrt[n]{\rho - a} u(\rho, \varphi, \varepsilon) - f(\rho, \varphi, \varepsilon)$, $u^H(\rho, \varphi, \varepsilon)$ – нижнее решение, а $u^B(\rho, \varphi, \varepsilon)$ – верхнее решение задачи (3), (4).

$$\text{Пусть } u^H(\rho, \varphi, \varepsilon) = -\frac{M}{2\varepsilon}(2b^2 - \rho^2), \quad u^B(\rho, \varphi, \varepsilon) = \frac{M}{2\varepsilon}(2b^2 - \rho^2), \text{ где}$$

$$M = \max_{\bar{D}} \left| \frac{2\varepsilon f(\rho, \varphi, \varepsilon)}{4\varepsilon + (2b^2 - \rho^2)\sqrt[n]{\rho - a}} \right|, \quad 0 < \varepsilon \ll 1.$$

Тогда при $(\rho, \varphi) \in D$, $0 < \varepsilon \ll 1$ получим следующие неравенства:

$$\begin{aligned} Lu^H &\equiv \varepsilon \Delta u^H(\rho, \varphi, \varepsilon) - \sqrt[n]{\rho - a} u^H(\rho, \varphi, \varepsilon) - f(\rho, \varphi, \varepsilon) = \\ &= \varepsilon \left(\frac{M}{\varepsilon} + \frac{M}{\varepsilon} \right) + \frac{1}{2\varepsilon} \sqrt[n]{\rho - a} (2b^2 - \rho^2) M - f(\rho, \varphi, \varepsilon) = \\ &= \frac{(4\varepsilon + (2b^2 - \rho^2)\sqrt[n]{\rho - a})}{2\varepsilon} \left(M - \frac{2\varepsilon f(\rho, \varphi, \varepsilon)}{4\varepsilon + (2b^2 - \rho^2)\sqrt[n]{\rho - a}} \right) \geq 0 \Rightarrow Lu^H \geq 0, \quad (\rho, \varphi) \in D; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Lu^B &\equiv \varepsilon \Delta u^B(\rho, \varphi, \varepsilon) - \sqrt[n]{\rho - a} u^B(\rho, \varphi, \varepsilon) - f(\rho, \varphi, \varepsilon) = \\ &= -\varepsilon \left(\frac{M}{\varepsilon} + \frac{M}{\varepsilon} \right) - \frac{1}{2\varepsilon} \sqrt[n]{\rho - a} (2b^2 - \rho^2) M - f(\rho, \varphi, \varepsilon) = \\ &= -\frac{(4\varepsilon + (2b^2 - \rho^2)\sqrt[n]{\rho - a})}{2\varepsilon} \left(M - \frac{2\varepsilon f(\rho, \varphi, \varepsilon)}{4\varepsilon + (2b^2 - \rho^2)\sqrt[n]{\rho - a}} \right) \leq 0 \Rightarrow Lu^B \leq 0, \quad (\rho, \varphi) \in D. \end{aligned}$$

На границах кольца для верхнего и нижнего решения имеем:

$$u^H(a, \varphi, \varepsilon) = -\frac{M}{2\varepsilon}(2b^2 - a^2), \quad u^B(a, \varphi, \varepsilon) = \frac{M}{2\varepsilon}(2b^2 - a^2);$$

$$u^H(b, \varphi, \varepsilon) = -\frac{M}{2\varepsilon}b^2, \quad u^B(b, \varphi, \varepsilon) = \frac{M}{2\varepsilon}b^2$$

сравнив полученные выражения, получим:

$$-\frac{M}{2\varepsilon}(2b^2 - a^2) \leq 0 \leq \frac{M}{2\varepsilon}(2b^2 - a^2); \quad -\frac{M}{2\varepsilon}b^2 \leq 0 \leq \frac{M}{2\varepsilon}b^2.$$

$$\text{Следовательно, } -\frac{M}{2\varepsilon}(2b^2 - \rho^2) \leq \frac{M}{2\varepsilon}(2b^2 - \rho^2), \quad (\rho, \varphi) \in \bar{D}.$$

Отсюда следует, что решение задачи (3), (4) существует. Для доказательства единственности достаточно показать, что при $f(\rho, \varphi) \equiv 0$ имеем $u(\rho, \varphi, \varepsilon) \equiv 0$.

Таким образом мы получили следующую оценку для решения задачи (11), (2):

$$-\frac{M}{2\varepsilon}(2b^2 - \rho^2) \leq u(\rho, \varphi, \varepsilon) \leq \frac{M}{2\varepsilon}(2b^2 - \rho^2), \quad (\rho, \varphi) \in \bar{D},$$

или $|u(\rho, \varphi, \varepsilon)| \leq \frac{M}{2\varepsilon} (2b^2 - a^2)$, $(\rho, \varphi) \in \bar{D}$, $0 < \varepsilon \ll 1$. Теорема доказана.

Бисингулярность задачи

Лемма 1. Рассматриваемая задача (1), (2) является бисингулярной.

Доказательство. Первая сингулярность – присутствие малого параметра ε перед производной старших порядков уравнения (1). Нам всем известно, что подобные уравнения называют сингулярно возмущенными (ε – возмущение). Так как при $\varepsilon=0$ порядок уравнения понижается, предельное уравнение не является дифференциальным уравнением в частных производных эллиптического типа: $-\sqrt[n]{\rho-1}v(\rho, \varphi, 0) = F(\rho, \varphi)$, $(\rho, \varphi) \in D$. Решение полученного уравнения в общем не удовлетворяет краевым условиям (2).

Вторая сингулярность – решение предельного уравнения: $v(\rho, \varphi, 0) = -\frac{F(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{\rho-a}}$

не является гладкой функцией при $(\rho, \varphi) \in \bar{D}$.

Покажем, как влияет вторая сингулярность на внешнее решение задачи (1)-(2). Внешнее решение будем искать в виде:

$$V(\rho, \varphi, \varepsilon) = \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k v_k(\rho, \varphi), \quad \varepsilon \rightarrow 0. \quad (5)$$

Подставляя ряд (5) в уравнение (1) имеем:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^{k+1} \Delta v_k(\rho, \varphi) - \sqrt[n]{\rho-a} \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k v_k(\rho, \varphi) = F(\rho, \varphi), \quad (\rho, \varphi) \in D$$

Приравнявая коэффициенты имеем:

$$-\sqrt[n]{\rho-a} v_0(\rho, \varphi) = F(\rho, \varphi), \quad \sqrt[n]{\rho-a} v_k(\rho, \varphi) = \Delta v_{k-1}(\rho, \varphi), \quad k \in N.$$

Отсюда найдем неизвестные функции $v_k(\rho, \varphi)$:

$$v_0(\rho, \varphi) = -\frac{F(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{\rho-a}}, \quad v_k(\rho, \varphi) = \frac{\Delta v_{k-1}(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{\rho-a}}, \quad k \in N.$$

При $k=1$ имеем: $v_1(\rho, \varphi) = \frac{\Delta v_0(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{\rho-a}} = \frac{1}{\sqrt[n]{\rho-a}} \frac{F_1(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{(\rho-1)^{2n+1}}} = \frac{F_1(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{(\rho-1)^{2n+2}}};$

при $k=2$: $v_2(\rho, \varphi) = \frac{\Delta v_1(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{\rho-a}} = \frac{1}{\sqrt[n]{\rho-a}} \frac{F_2(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{(\rho-1)^{4n+2}}} = \frac{F_2(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{(\rho-1)^{4n+3}}};$

$$v_k(\rho, \varphi) = \frac{\Delta v_{k-1}(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{\rho-a}} = \frac{1}{\sqrt[n]{\rho-a}} \frac{F_k(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{(\rho-1)^{k(2n+1)}}} = \frac{F_k(\rho, \varphi)}{\sqrt[n]{(\rho-1)^{k(2n+1)+1}}.$$

Справедливость полученного соотношения можно доказать методом математической индукции.

Поэтому при $\rho \rightarrow 1$ для функции $v_k(\rho, \varphi)$, $k = 0, 1, 2, \dots$ справедливы соотношения:

$$v_k(\rho, \varphi) = O\left(\frac{1}{\sqrt[n]{(\rho-1)^{k(2n+1)+1}}}\right), \quad \rho \rightarrow 1, \quad k \in N_0 = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

Учитывая сингулярность ряд (5) можно записать в виде:

$$V(\rho, \varphi, \varepsilon) = \frac{1}{\sqrt[n]{\rho-1}} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt[n]{(\rho-1)^{2n+1}}} \right)^k F_k(\rho, \varphi), \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

Из последнего равенства заметим, что ряд (5) является асимптотическим только в области $\{(\rho, \varphi) \mid a + \sqrt[n]{\varepsilon^n} < \rho < b, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, дополнительно можно сказать, что ряд (5) не удовлетворяет краевому условию $V(a, \varphi, \varepsilon) = \psi_2(\varphi)$ и ряд (5) теряет свойство асимптотичности в области $\{(\rho, \varphi) \mid 1 \leq \rho \leq 1 + \sqrt[n]{\varepsilon^n}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$.

Следовательно задача (1)-(2) является бисингулярной. Лемма доказана.

REFERENCES

1. Kozhobekov K.G., Erkebaev U.Z., Tursunov D.A. Asymptotics of the solution to the boundary-value problems when limited equation has singular point // Lobachevskii Journal of Mathematics. 2020. T. 41. № 1. С. 96-101.
2. Tursunov D.A., Erkebaev, U.Z. Asymptotic expansions of solutions to Dirichlet problem for elliptic equation with singularities // Ufa Mathematical Journal. Vol. 8. No. 1 (2016). – P. 97-107.
3. Tursunov D.A., Orozov M.O. Asymptotics of the solution to the roben problem for a ring with regularly singular boundary // Lobachevskii Journal of Mathematics. 2020. T. 41. № 1. С. 89-95.
4. Турсунов Д.А., Орозов, М.О. Асимптотика решения смешанной краевой задачи, когда соответствующее невозмущенное уравнение имеет регулярную особую окружность // Вестник ОшГУ. – 2020. – № 1.1. – С. 154-160.
5. Orozov, M.O. Asymptotics of the Solution to the Boundary-Value Problems with Non Smooth Coefficient // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2020. – Vol. 41. – No. 6. –P. 1115-1122.
6. Orozov, M.O. Asymptotic solution of the perturbed first boundary value problem with a non-smooth coefficient // Bulletin of the South Ural State University Ser. Mathematics. Mechanics. Physics. – 2020. –V. 12. –No. 3. –P. 41–47.
7. Эркебаев, У.З. Асимптотика решения задачи Дирихле для бисингулярно возмущенного уравнения в кольце // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. –2015. – Т. 25. – Вып 4. – С. 517-525.
8. Эркебаев, У.З. Асимптотическое разложение решения возмущенного эллиптического уравнения, когда предельное уравнение имеет особые точки // Вестник ТомГУ. Математика и механика. – 2015. – № 3(35). – С. 26-34.